

2 NOTÍCIAS COMENTADAS

FEDERAÇÃO RUSSA

ROTA DO MAR NORTE BATE RECORDE,
MAS FICA ABAIXO DAS PROJEÇÕES RUSSAS

Getúlio Alves de Almeida Neto

Ao final de 2024, aproximadamente 38 milhões de toneladas foram transportadas através da Rota do Mar do Norte (*Northern Sea Route*, em inglês; *Severnyy morskoy put*, em russo latinizado), estabelecendo um novo recorde para a rota marítima localizada no Ártico russo [1]. Apesar do volume inédito, o total transportado ao longo de 2024 foi substancialmente inferior aos 80 milhões de toneladas projetados em 2018, e colocam em dúvida as estimativas de 130 milhões para 2035, segundo o previsto na Estratégia de Desenvolvimento da Zona do Ártico da Federação Russa, publicado em 2020 [2].

As rotas marítimas do Ártico

Fonte: Wikimedia Commons

A chamada Rota do Mar do Norte é uma parte da Passagem do Nordeste, que em conjunto com a Passagem do Noroeste, liga o Atlântico ao Pacífico através do Ártico. A Rota do Mar do norte possui aproximadamente 5.600 km de extensão, e está localizada na zona econômica exclusiva da Rússia no Ártico, iniciando-se no Estreito de Kara, passagem que separa Mar de Barents e Mar de Kara, no oeste russo, e terminando no Estreito de Bering, no extremo leste. Assim, essa rota no Ártico se configura como a ligação marítima mais curta entre a Europa e a Ásia, sendo que a extensão total da Passagem do Nordeste é cerca de 40% menor do que via o tradicional Canal de Suez, no Egito.

No entanto, a navegabilidade nessa região é ainda restrita em razão do gelo nos mares do Oceano Ártico. Por esse motivo, há a necessidade de utilização de navios quebra-gelo que acompanham as embarcações, além da exigência de cumprirem com as especificações do Código Polar, adotado pela Organização Marítima Internacional, em 2014. Atualmente, a importância da rota do Ártico na Rússia se dá principalmente pelo transporte doméstico e o escoamento de matéria-prima, como o petróleo e o gás liquefeito natural para a China. A maior parte do tráfego na região ainda é dominado por viagens domésticas [3].

Contudo, as projeções de derretimento do gelo no Ártico podem facilitar a navegação no Ártico, tornando-a mais intensa ao longo do ano todo. Nesse contexto, a Rota do Nordeste é um dos eixos cardinais para a política russa para o Ártico. Assim, Moscou estabelece como um dos principais objetivos para o século XXI transformá-la em uma das principais rotas marítimas para o comércio internacional.

Para viabilizar esse objetivo, o governo russo tem investido na reestruturação e modernização dos portos ao longo da rota, em novas frotas de quebra-gelo, no desenvolvimento de serviços de busca e resgate e de legislação específica para o tráfego marítimo na região. Em discurso realizado no Fórum Internacional do Ártico, em Murmansk, na Rússia, Vladimir Putin destacou que a Rússia está aberta a projetos de cooperação com outros países, inclusive países ocidentais [4].

São Paulo, janeiro de 2025

APÓS QUASE 40 ANOS DE GUERRA, ARMÊNIA E AZERBAIJÃO APONTAM POSSIBILIDADE DE ASSINATURA DE TRATADO DE PAZ

Ana Livia Ayres Cardoso

No dia 11 de março de 2025, oficiais da Armênia e Azerbaijão declararam que as nações haviam acordado em assinar um tratado de paz a fim de encerrar o conflito referente à região de Nagorno-Karabakh [5]. O conflito perdura desde 1988, passando por períodos mais acirrados e frágeis períodos de pacificidade.

Nagorno-Karabakh é uma região nas montanhas do Cáucaso, oficialmente localizada em território azerbaijano, entretanto abriga uma população de cerca de 120.000 armênios étnicos, os quais não aceitam o governo azerbaijano. Ainda na União Soviética, em 1923, o território em questão se tornou uma região autônoma dentro do Azerbaijão, apoiada pela Armênia, mas sem reconhecimento oficial de qualquer outro país. Em 1988, o governo de Karabakh aprovou uma resolução na qual expressava o desejo de fazer parte da Armênia, o que resultou nos primeiros embates referentes à região [6].

O conflito de Nagorno-Karabakh
Fonte: Wikimedia Commons

Em 2023, Nikol Pashinyan, primeiro-ministro armênio, afirmou que a paz seria possível, contudo, apenas se o Azerbaijão limitasse suas pretensões territoriais às delimitações da antiga República Socialista Soviética da Armênia, ou seja, excluísse de seu território Nagorno-Karabakh. Neste mesmo período, o Azerbaijão solicitou a retirada de todas as forças armadas e intervenções armênias do território.

Em 2025, o Ministério das Relações Exteriores da Armênia declarou que um tratado de paz estava pronto para ser assinado. O Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão confirmou o sucesso das negociações da proposta inicial do Tratado. Nesses termos, é necessário mencionar que a Armênia acatou as propostas do Azerbaijão referentes ao rascunho do acordo. As propostas azerbaijanas referem-se 1) à não mobilização de forças de países terceiros na fronteira, e 2) à retirada mútua de reivindicações internacionais e ao compromisso de não agir um país contra o outro. De forma geral, o acordo aborda o estabelecimento de relações diplomáticas entre os países [7].

Apesar dos avanços noticiados, percebem-se alguns desacordos entre os países neste processo. O Azerbaijão declarou que uma das condições para a assinatura é que a Armênia deixe de reivindicar contra a soberania azerbaijana sobre Nagorno-Karabakh. O primeiro-ministro da Armênia declarou que não houve discussões sobre a alteração da constituição de seu país. Da mesma forma, argumentou que não existem reivindicações territoriais armênias contra o Azerbaijão. O texto da constituição armênia em questão refere-se ao apelo pela unificação da Armênia com Nagorno-Karabakh. Pashinyan declarou que o texto acordado no rascunho do acordo abordava e resolvia todas as preocupações expressas por ambas as partes.

Ainda que Yerevan tenha ressaltado a proposta resolutiva do acordo, a alteração na constituição parece uma possibilidade para o primeiro-ministro, que em fevereiro solicitou um referendo nacional sobre a questão. Contudo, não foram definidas as mudanças que seriam debatidas ou datas para votação das alterações constitucionais. As autoridades armênias declararam que, possivelmente, o resultado do voto do referendo nacional é distante de ser positivo às alterações.

São Paulo, março de 2025

REPÚBLICAS BÁLTICAS**ESTÔNIA AMPLIA PRESENÇA NO SETOR DE DEFESA E CIBERSEGURANÇA COM PROJETOS ESPACIAIS E PARCERIAS COM OS EAU***Maria Eduarda Carvalho de Araujo*

Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram maior atividade no que tange a cibersegurança na Estônia. A Estônia é reconhecida por ser um país altamente informatizado e hospeda o Centro de Defesa Cibernética da OTAN. Em 23 de janeiro de 2025, foi assinado em Tallin, capital estoniana, o contrato referente ao início de um projeto de dois anos que conta com o apoio da Agência Espacial Europeia (ESA) e do Escritório Espacial da Estônia. Já em seu início, empresas e organizações de diversos países, incluindo fabricantes de satélites, demonstraram interesse em utilizá-lo.

O projeto tem como objetivo auxiliar empresas de pequeno e médio porte do setor espacial, oferecendo um ambiente seguro para simulação de ataques cibernéticos visando o aprimoramento de seus sistemas antes do lançamento real. Este ambiente virtual, projetado para testar e validar tecnologias de satélites de maneira segura e econômica, será construído na instalação nacional de área cibernética CR14, na Estônia. O projeto conta com um investimento superior a 2,5 milhões de euros [8] e reúne algumas das principais empresas de tecnologia do país, como a Spaceit [9].

Além disso, a Estônia vem fortalecendo alianças nos setores de defesa, em especial relacionados com tecnologia. Durante a Exposição Internacional de Defesa (IDEX), em 26 de fevereiro de 2025 nos Emirados Árabes Unidos (EAU), o Ministro da Defesa estoniano, Hanno Pevkur, destacou a colaboração entre os dois países em seus setores de defesa [10], com os EAU centrando-se em tecnologias de defesa, e afirmou que as relações entre os dois países estão sendo marcadas pelo aumento da cooperação empresarial. Na exposição, os produtos de defesa estonianos apresentaram um registro de interesse crescente, o que foi percebido como uma oportunidade de ampliar a cooperação por meio de parcerias estratégicas na defesa e cibersegurança com os EAU. Vale mencionar que essa parceria se insere no crescente investimento do país árabe em tecnologias avançadas, com previsão de investimento acumulado de 129 bilhões de dólares entre 2024 e 2028.

São Paulo, fevereiro de 2025

A SEGURANÇA ARMADA E O DESARME DA ÉTICA: O RETROCESSO DA LITUÂNIA NO DIREITO HUMANITÁRIO

No início de março a Lituânia se retirou da Convenção sobre Munições de Fragmentação. As munições de fragmentação são armamentos que dispersam centenas de pequenas bombas mortais em uma área extensa. Esse tipo de arma não faz distinção entre alvos militares e civis, causando destruição imediata e deixando resíduos perigosos a longo prazo. A razão disso é que muitas das submunições não explodem no impacto e ficam espalhadas por campos e áreas residenciais, representando uma ameaça constante para a população, já que remover esses pequenos explosivos não detonados insere um trabalho que pode levar anos. Dessa forma, 107 países adotaram [11], em 2008, a Convenção sobre Munições de Fragmentação [12], proibindo o uso, produção, estocagem e transferência dessas munições devido ao seu caráter indiscriminado. Entretanto, vale ressaltar que o Brasil [13], a Rússia, China e os EUA, por exemplo, não fazem parte da Convenção.

No entanto, em 6 de março de 2025, a Lituânia formalmente se retirou da Convenção [14], uma decisão que gerou preocupação em relação à proteção dos civis no país e seus efeitos mais amplos para o direito internacional. A intenção de se retirar da Convenção havia sido anunciada em setembro de 2024, e a justificativa apresentada foi o sentimento de insegurança provocado pela Guerra na Ucrânia. A Lituânia argumentou que, ao se retirar da Convenção, poderia usar as munições de fragmentação como um meio de dissuadir e impedir um possível ataque da Rússia. De acordo com Dovile Sakaliene, ministro da Defesa da Lituânia, essa decisão foi apresentada como uma mensagem estratégica de que o país está preparado para usar todos os meios possíveis para garantir sua defesa.

Essa justificativa, entretanto, apresenta contradições [15]. A Ucrânia, por exemplo, que nunca aderiu à Convenção, teve liberdade para empregar munições de fragmentação, mas isso não impediu a invasão russa em 2022 e que está em curso. Além disso, o uso dessas armas na Lituânia pode representar o risco de seu emprego e efeitos colaterais para a população civil nas áreas onde forem empregadas. Não obstante, o país também planeja se retirar [16] da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal [17], uma medida também anunciada pela Polônia, Estônia e Letônia [18], em 18 de março de 2025 [19]. Ao abandonar tratados que visam fortalecer a cooperação dos países em proteção do direito internacional, a Lituânia, sendo o primeiro país a se retirar de um tratado de desarmamento humanitário [19], abre precedentes para que outros Estados façam o mesmo. Logo, trata-se de uma decisão que fragiliza a regulamentação de métodos de guerra que protejam civis, brutalizando ainda mais os conflitos armados.

São Paulo, março de 2025

ÁSIA CENTRAL

O QUIRGUISTÃO E OS IMPACTOS DA GEOPOLÍTICA NAS
DINÂMICAS SOCIOCULTURAIS DO PAÍS*Pérsio Glória de Paula*

As renovadas disputas geopolíticas globais têm reverberado também na Ásia Central. A região, historicamente marcada por rotas comerciais e impérios, vive hoje uma dinâmica de mudanças e tensões que são afetadas pelas relações com a Rússia, pela afirmação de culturas e identidades locais e pela pressão e influência de atores internacionais. No Quirguistão, eventos como o aumento de russos obtendo passaportes quirguizes, novas leis secularistas e as disputas envolvendo nomes próprios são exemplos dos efeitos socioculturais de fenômenos internacionais na região.

Após o início do conflito na Ucrânia em 2022, a Ásia Central tornou-se receptora de russos, tanto por fatores internos da Rússia, quanto pelas sanções ocidentais, que dificultaram a mobilidade internacional de cidadãos do país. Como alternativa, muitos russos recorreram à obtenção de passaportes em países como o Quirguistão, onde a aquisição de cidadania é facilitada por laços históricos e o uso do russo como idioma oficial. Novos dados do Departamento de Registro da População do Quirguistão revelam um aumento significativo de russos com passaportes quirguizes, os quais somam até o momento cerca de sete mil pessoas obtendo cidadania quirguiz somente em 2024. Esse fenômeno reflete o impacto da conjuntura internacional na lógica migratória preexistente, na qual o Quirguistão se destacava como um tradicional fornecedor de mão de obra à Rússia.

Já em fevereiro, em uma emenda à Lei da Esfera Religiosa, assinada pelo presidente Sadyr Japarov em janeiro, o Quirguistão proibiu o uso do *niqab*, véu integral relacionado ao Islã, em locais públicos. Adicionalmente, a atuação de líderes religiosos autônomos também foi restringida e eventos religiosos em instituições públicas, como prisões, centros de detenção, unidades do exército, escolas e universidades, foram proibidos.

As justificativas para essas decisões estão relacionadas com a segurança e a facilitação de identificação facial e almejam combater o recrutamento para grupos radicais e terroristas [20]. Da mesma forma, a legislação vai de encontro a projetos secularistas, também implementados em países vizinhos, como o Tadjiquistão e o Cazaquistão, que atuam para conter a influência de grupos extremistas e resolver o problema do terrorismo e do radicalismo. Embora o *hijab*, um véu parcial, permaneça permitido, as medidas têm sido criticadas por afetar as liberdades

individuais e religiosas.

Ainda no âmbito de afirmação de identidades culturais, a região também vive uma dualidade onomástica. Na Rússia, migrantes centro-asiáticos adotam nomes eslavos para evitar discriminação. Em contrapartida, no Quirguistão e Tadjiquistão, campanhas incentivam o retorno a nomes tradicionais, visando apagar marcas da russificação [21].

Essa série de eventos evidencia os desafios para a região e, em particular, para o Quirguistão em balancear suas relações com a Rússia, seu principal parceiro econômico e político, e as pressões exercidas por outros atores, como os países ocidentais e comunidades religiosas, ao mesmo tempo em que exercem a construção de identidades locais distintas. Essas mudanças não são meramente simbólicas, mas também refletem a complexidade da influência das dinâmicas internacionais nas relações socioculturais da região.

São Petersburgo, fevereiro de 2025

FONTES

- [1] NORTHERN Sea Route shipping falls short of Russia's 2024 target. The Barents Observer, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2024/03/northern-sea-route-shipping-falls-short-russias-2024-target>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [2] Denmark to allow preservation work on damaged Nord Stream 2 pipeline. Reuters, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/europe/denmark-allow-preservation-work-damaged-nord-stream-2-pipeline-2024-03-27/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [3] PUTIN's Arctic Forum speech. RT, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://www.rt.com/russia/614888-putin-arctic-forum-speech/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [4] Putin vows tenfold Arctic shipping by 2025. The Barents Observer, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://www.thebarentsobserver.com/arctic/putin-vows-tenfold-arctic-shipping-by-2025/115310>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [5] Armenia and Azerbaijan peace agreement conditions. CNN, [s.l.], 13 mar. 2025. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2025/03/13/europe/armenia-and-azerbaijan-peace-agreement-conditions-intl-latam/index.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [6] Azerbaijan-Armenia Nagorno-Karabakh explainer. CNN, [s.l.], 20 set. 2023. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2023/09/20/asia/azerbaijan-armenia-nagorno-karabakh-explainer-intl/index.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [7] The window for an Armenia-Azerbaijan peace deal is closing. The Moscow Times, [s.l.], 3 abr. 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/04/03/the-window-for-an-armenia-azerbaijan-peace-deal-is-closing-a88565>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [8] Estonia to host Europe's new space cybersecurity testing ground. Euractiv, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/estonia-to-host-europes-new-space-cybersecurity-testing-ground/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [9] Estonia enhances global defence innovation through strategic alliances. SpaceIT, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://spaceit.eu>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [10] SPACEIT. Página institucional. Disponível em: <https://spaceit.eu>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [11] PARLAMENTO EUROPEU. Press release – Cluster munitions. Bruxelas: Parlamento Europeu, 2008. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_post_story/2008/PT/03A-DV-PRESSE_STO\(2008\)11-14\(42065\)_PT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_post_story/2008/PT/03A-DV-PRESSE_STO(2008)11-14(42065)_PT.pdf). Acesso em: 22 abr. 2025.
- [12] CONVENTION on Cluster Munitions. Disponível em: <https://www.clusterconvention.org/convention-text/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [13] BRASIL. Ministério da Defesa. Bombas de fragmentação feitas pelo Brasil. Brasília, 2010. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/arquivos/arquivos-de-apresentacoes-em-eventos/2010/bombas-de-fragmentacao-feitas-pelo-brasil-04-04-2010/ministerio-da-defesa>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [14] Lithuania's departure from Convention on Cluster Munitions creates dangers. ReliefWeb, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://reliefweb.int/report/lithuania/lithuanias-departure-convention-cluster-munition-creates-dangers-its-population-and-global-norms>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [15] Poland, Baltic nations pull out of landmines convention. Reuters, [s.l.], 18 mar. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/europe/poland-baltic-nations-pull-out-landmines-convention-2025-03-18/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [16] UNITED NATIONS. Anti-Personnel Landmines Convention. [S.I.]: UNODA, 2024. Disponível em: <https://disarmament.unoda.org/anti-personnel-landmines-convention/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [17] Ottawa Treaty and the Convention on Cluster Munitions: recent developments. UK Parliament – Lords Library, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://lordslibrary.parliament.uk/ottawa-treaty-and-the-convention-on-cluster-munitions-recent-developments/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [18] LITHUANIA withdraws from the Anti-Personnel Mine Ban Convention. Ministry of National Defence of Lithuania, [s.l.], 2024. Disponível em: <https://kam.lt/en/lithuania-withdraws-from-the-anti-personnel-mine-ban-convention/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [19] CCM-12MSP President Statement on Lithuania Withdrawal. Convention on Cluster Munitions, [s.l.], 2024. Disponível em: https://www.clusterconvention.org/wp-content/uploads/2024/09/CCM-12MSP-President-Statement-on-Lithuania-Withdrawal_Final.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [20] Kyrgyzstan bans Islamic niqab as critics warn it could alienate some women. RFE/RL, [s.l.], 2025. Disponível em: <https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-niqab-ban/32875285.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [21] Kyrgyzstan promotes 'traditional names' amid new de-Russification drive. Russia's war on Ukraine fuels Kyrgyz passport boom. RFE/RL, [s.l.], 2025. Disponível em: <https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-passport-boom-traditional-names-russia-war/32864578.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.